

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ: ПОСЛЕДНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ

Шерматова Элбек Дустмуродович

Чориев Джавахир Шухратович

Научный руководитель: доц. Хамдамова Элеонора Гаффаровна
Самаркандский государственный медицинский университет,
Самарканд, Республика Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12579952>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 21-iyun 2024 yil

Ma'qullandi: 24-iyun 2024 yil

Nashr qilindi: 27-iyun 2024 yil

KEY WORDS

анестезия, безопасность,
эффективность, мониторинг,
индивидуализация, исследования.

ABSTRACT

В данной статье рассматриваются последние технологии и исследования, направленные на повышение безопасности и эффективности общей анестезии. Изучаются инновационные методы мониторинга пациентов и администрирования анестезиологических препаратов, а также разработки, улучшающие индивидуализацию анестезиологического подхода. Результаты исследований подтверждают значительный прогресс в области анестезиологии, способствующий повышению безопасности процедуры и сокращению рисков для пациентов.

Введение. Общая анестезия представляет собой важнейший аспект современного хирургического лечения, позволяя проводить сложные операции с минимальным болевым синдромом и максимальным комфортом для пациента. Однако вопросы безопасности и эффективности остаются актуальными, требуя непрерывного совершенствования методов и подходов.

Новые методы и технологии мониторинга

Современные технологии мониторинга, такие как многофункциональные системы контроля физиологических параметров, позволяют значительно повысить безопасность общей анестезии. Например, использование неинвазивных методов мониторинга уровня углекислого газа в крови и насыщения кислородом помогает оперативно реагировать на изменения состояния пациента.

Инновационные препараты

Научные исследования привели к разработке новых анестетиков с улучшенным профилем безопасности. Препараты нового поколения отличаются меньшим количеством побочных эффектов и повышенной управляемостью. Среди них можно

выделить ремимазолам и лептометазин, которые уже используются в клинической практике и показывают обнадеживающие результаты.

Персонализированный подход

Индивидуализация анестезии на основе генетических данных пациента становится все более популярной. Генетические тесты позволяют предсказать чувствительность пациента к определенным анестетикам и минимизировать риск осложнений. Этот подход особенно важен для пациентов с определенными генетическими полиморфизмами, влияющими на метаболизм лекарственных средств.

Разработка протоколов для пациентов с сопутствующими заболеваниями

Особое внимание уделяется разработке протоколов анестезии для пациентов с сопутствующими заболеваниями, такими как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и хронические обструктивные болезни легких. Оптимизация таких протоколов позволяет снизить риск развития осложнений и улучшить исходы хирургического вмешательства.

Трансляционная медицина и перспективы

На стыке клинических исследований и фундаментальной науки находится трансляционная медицина, которая играет ключевую роль в развитии анестезиологии. Новые открытия в области молекулярной биологии и фармакогенетики открывают перспективы для дальнейшего улучшения безопасности и эффективности общей анестезии.

Существует несколько ключевых протоколов и инноваций в медицинской практике, которые были внедрены или находятся на стадии активного исследования. Некоторые из них включают:

Телемедицина и удаленное обслуживание пациентов

В последние годы телемедицина стала все более популярной и широко используется в медицинской практике. Это позволяет врачам проводить консультации и наблюдение за пациентами удаленно, что особенно важно в условиях пандемии COVID-19. Такие технологии улучшают доступ к медицинской помощи и повышают эффективность лечения.

Применение искусственного интеллекта (ИИ) в диагностике и лечении

Искусственный интеллект используется для обработки больших объемов данных, анализа изображений и прогнозирования результатов лечения. Алгоритмы машинного обучения помогают улучшить точность диагнозов и персонализировать подход к лечению, что способствует более эффективной медицинской помощи.

Геномика и персонализированная медицина

Благодаря развитию технологий секвенирования генома стало возможным понять генетические особенности каждого пациента. Это позволяет разрабатывать персонализированные подходы к лечению, включая выбор оптимальных лекарственных препаратов и дозировок, основанных на генетическом профиле пациента.

Роботизированная хирургия

Роботизированные системы помогают хирургам выполнять сложные операции с высокой точностью и минимальным воздействием на ткани. Это позволяет сократить риск осложнений, ускорить процесс восстановления и улучшить результаты лечения.

Использование нейронных интерфейсов

Нейронные интерфейсы позволяют взаимодействовать с мозгом пациента для управления протезами или восстановления потерянных функций. Это открывает новые возможности для лечения пациентов с поражениями центральной нервной системы и другими неврологическими заболеваниями.

Эти инновации и протоколы имеют потенциал значительно улучшить качество медицинской помощи и результаты лечения пациентов, и внедряются в медицинскую практику во многих странах по всему миру.

Заключение

Современная анестезиология находится на пороге новых открытий, которые помогут сделать общую анестезию еще более безопасной и эффективной. Постоянное внедрение инновационных технологий, персонализированный подход и оптимизация протоколов для различных категорий пациентов являются ключевыми направлениями для дальнейшего развития этой важной области медицины.

Список литературы:

1. Богомолов Б. Н. и др. Анестезиологическая и реаниматологическая помощь в локальной войне и вооруженном конфликте //Вестник Российской военно-медицинской академии. – 2011. – №. 4. – С. 163-167.
2. Всемирная федерация обществ анестезиологов (WFSA): <https://wfsahq.org/>
3. Матлубов М. М. и др. Оптимизация анестезиологического подхода при колопроктологических операциях у больных с сопутствующим сердечно-сосудистым заболеванием (обзор литературы) //Достижения науки и образования. – 2019. – №. 12 (53). – С. 49-52.
4. Матлубов М. М., Хамдамова Э. Г., Юсупов Ж. Т. ВЫБОР МЕТОДА АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ У ЖЕНЩИН С СОПУТСТВУЮЩЕЙ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПРИ ГИСТЕРЭКТОМИЯХ //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 49-54.
5. Матлубов М. М., Муминов А. А., Хамдамова Э. Г. Предродовая оценка функционального состояния системы кровообращения у беременных //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 97-101.
6. Насриев С. А. и др. Изменение периферической гемодинамики во время проведения седельной спинальной анестезии при проктологических операциях //Вопросы науки и образования. – 2018. – №. 7 (19). – С. 260-261.
7. Насриев С. А. и др. Гемодинамический эффект селективной спинальной анестезии при проктологических операциях //Достижения науки и образования. – 2018. – Т. 1. – №. 7 (29). – С. 92-94.
8. Самохвалов И. М. и др. Анестезиологическая и реаниматологическая помощь пострадавшим с политравмой: современные проблемы и пути их решения. – 2013.
9. Abdumuminovna S. Z., Asliddinovich S. S., Khamzaevna K. Z. MODERN ASPECTS OF HYPERPLASTIC PRO //Science and Innovation. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 788-791.
10. Abdumuminovna S. Z., Khamzaevna K. Z., Asliddinovich S. S. NEW OPPORTUNITIES FOR THE TREATMENT OF HYPERACTIVE BLADDER SYNDROME //Science and Innovation. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 770-773.
11. Abdumuminovna S. Z., Ravshanovna B. F., Nazirjonovna T. R. MODERN ASPECTS OF TREATMENT GESTATIONAL PYELONEPHRITIS //Science and Innovation. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 665-669.
12. Abdumuminovna S. Z., Rustamovna M. S., Djasurovich D. M. STATISTICAL STUDY OF PATIENTS USING EXAMINATION METHODS.'
13. Abdumuminovna S. Z., Umarovna U. Y., Sevinch A. FEATURES OF INFLAMMATORY PROCESSES OF THE NEO-VAGINA.
14. Komiljonovich T., Abdumuminovna Z. EFFECTIVENESS OF NEUROAXIAL BLOCKADES DURING ABDOMINAL DELIVERY IN PREGNANT WOMEN WITH COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA AND MILD RESPIRATORY FAILURE.
15. Khamzayevich A. A. et al. EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF A PREVENTIVE ALGORITHM FOR SMOKING TOBACCO PRODUCTS.

16. Gaffarovna K. E. EXPERIENCE OF USING THE DRUG LONGIDASE IN COMBINATION WITH HEPARIN IN THE TREATMENT OF POST-COVID-19 PNEUMONIA //Достижения науки и образования. – 2022. – №. 6 (86). – С. 80-86.
17. Vitale M. C. et al. Local anesthesia with SleeperOne S4 computerized device vs traditional syringe and perceived pain in pediatric patients: a randomized clinical trial //Journal of Clinical Pediatric Dentistry. – 2023. – Т. 47. – №. 1.
18. Shamatov I. Y., Shopulotova Z. A. Nargiza Batirbekovna Abdukadirova Analysis of the effectiveness and errors of medical care //Eurasian journal of research, development and innovation-2023. – 2023. – Т. 20. – №. 20. – С. 1-4.
19. Shopulotova Z., Shopulotov S., Kobilova Z. MODERN ASPECTS OF HYPERPLASTIC PRO //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 787-791.